

BO'LAJAK HARBIY XIZMATCHILARDA KASBIY KOMPETENTLIKNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK TADQIQOTLARDA O'RGANILGANLIGI

Mirzahmatov Bahodir Bahromboy o'g'li¹,
Madgapilova Nargiza Talipjanovna²

^{1,2}Chirchiq Davlat Pedagogika instituti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569197>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022
Ma'qullandi: 10- may 2022
Chop etildi: 15- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Harbiy, siyosiy,
kompetensiya, psixologik,
jamoat, bo'linma,
pedagogik, kadrlar.

KIRISH

Mamlakatimizda mustaqillik bilan boshlangan davr xalqimiz hayotining barcha sohalarida milliy ruhimizga mos va xos bo'lgan islohotlarni amalga oshirish uchun keng istiqbollari ochdi, Endilikda «Respublikani haqiqatdan ham, uning milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda, xalqning azaliy turmush tarzi, an'analari, urf-odatlarini va ko'nikmalarini, mavjud beqiyos tabiiy boyliklarini har tomonlama hisobga olib, yuksaltirish ommaviy islohotlar ob'yekti bo'lib qoldi.

Markaziy Osiyoda maktab madrasalar o'rta asrlardayoq rivojlangan, hozirgi Ma'mun akademiyasiga o'sha davrda asos solingani fikrimizning dalilidir. Pedagogik tarbiyashunoslikda qadimgi Yunonistondan keyingi Markaziy Osiyoda rivoj topgan. Chunki dunyoga mashhur Al Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino kabi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bo'lajak harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish omillari va ushbu masalaning ijtimoiy-psixologik tadqiqotlarda o'rganilganligi haqida statistik, tahliliy va bibliografik metododlogiya asosida ilmiy ma'lumotlar, ko'rsatma va tavsiyalar berilgan

mutafakkirlar avvalo madrasada mudarrislik qilganlar. «Ikkinchi muallim» sifatida dunyoga mashhur Abu Nasr Forobiy pedagogik madaniyati haqida shunday deydi: «Muallim shogirdga nisbatan o'ta hokimlikka ham, o'ta bo'shlikka ham yo'l qo'ymasligi lozim, chunki o'ta hokimlik shogirdga muallimga nisbatan nafrat uyg'otadi, agarda shogird muallimning bo'shligini sezsa, unda muallimga va uning ilmiga nisbatan so'vish va mensimaslik paydo bo'ladi». U axloqning o'n ikki tamoyili haqida fikr yuritganda, xushfe'llik, shirinsuxanlik fazilatini alohida ulug'laydi. Ushbu jihat esa odob-axloq va kasbiy etiket normalarning daslabki negizlaridan bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligi haqida gapirishdan oldin

ushbu tushunchalaraning tarixiy ildizlari haqida o'rganish lozim.

U.Abdusamatovning magistrlik dissertatsiyasida bo'lajak harbiy xizmatchilarning kasbiy va pedagogik madaniyati xususan kompetensiyasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

L.Yangiboevning magistrlik dissertatsiyasida esa bo'lajak harbiy rahbarlarning kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish usullari bayon etilgan.

A.Irisovning ilmiy tadqiqot ishida bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchisining pedagogik texnologiyasini tarkib toptirish usullari, ya'ni pedagogik texnologiya haqida tushuncha, uning xususiyatlari, interfaol metod, asosida o'qitish metodikasi bayon etilgan. Bo'lajak harbiy ta'lim xodimlarining kasbiy kompetentligini shakllantirishga oid masalalar bilan A.D.Redjaboev, R.A.Hamroqulov, A.Yu.Sotvoldiev, U.S.Temirova va boshqalar shug'ullanganlar

Buyuk ma'rifatparvar muallim mohir tadqiqotchi Abdulla Avloniy ta'lim tizimi, o'qitishni takomillashtirish, o'qituvchi malakasini shakllantirish bo'lg'usi o'qituvchilarni tayyorlash muammolariga mutloqo yangicha yondashgan olimdir. U o'qituvchilarning shaxsiy fazilatlarini, axloqi, odobi, bilimdonligi, ziyorakligi, topqirligi, farosatlilik, aql zakovatlilik ta'lim va tarbiya uchun asosiy negiz ekanligini ta'kidlab o'tadi. Ayniqsa, uning fikricha, ijodiy izlanish, o'qish va o'qitishning yangi shakl, uslub hamda vositalarini qidirish o'qituvchilarning eng muhim sifatlaridan biridir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK
TAHLIL

R.A.Hamroqulovning ilmiy ishida bo'lajak harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda psixologik va pedagogik jihatlari, xususan ushbu ijtimoiy jarayonlarda muomala madaniyatining quyidagi qirralari, yo'nalishlari shakllantirilishi kerakligi aniqlangan:

- harbiy pedagoglar va bo'lajak harbiy xizmatchilar o'rtasidagi munosabat;
- bo'lajak harbiy kadrlar o'rtasidagi salomlashish munosabati;
- ijtimoiy foydali mehnat jarayonidagi munosabat;
- mashg'ulotlar jarayonidagi munosabatlar;
- bo'lajak harbiy kadrlarning (xizmatchilar) xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish;
- ommaviy ishlar jarayonida rasmiy munosabatning elementlarini shakllantirish;
- hamkasblar o'rtasidagi munosabat

Bo'lajak harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda milliy qadriyatlarining ta'sir kuchi nihoyatda katta. Ular ijtimoiy ongning muhim shakllari sifatida o'quvchilarning ongi, xulqi, hatti-harakatlarida faoliyatlariga ta'sir etadi va o'quv jarayonida, darsdan tashqari tarbiyaviy jarayonida o'zining qimmatini oshirishni ham ta'minlaydi.

Shu o'rinda harbiy pedagog va soha xodimlarining umumiy va xususiy shaxsiy sifatlariga izoh berish lozim. Bular quyidagilardan iborat:

- Yoshlarning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi va "Ta'lim to'g'risida"gi "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi hamda "Mudofaa to'g'risida"gi Qonunlari, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"

mazmun va mohiyatini anglab yetish, yoshlar faoliyatiga oid Prezident farmonlari va hukumat qarorlari, insonning boshqa insonga, jamiyatga, atrof-muhitga munosabatini belgilovchi huquqiy va ma'naviy mezonlarni o'zida mujassamlashtiruvchi davlat siyosatining dolzarb masalalari haqidagi bilimlarni o'zlashtirishini ta'minlash.

- Yoshlarda vatanga muhabbat, yuksak ma'naviyat, milliy g'urur va milliy iftixor, axloqiy fazilatlar, globallashuv sharoitida milliy o'zlikni anglash, ma'naviy kamolotga intilish tuyg'ularini shakllantira olish uchun pedagog yuksak ma'naviy kamolotga ega bo'lishi talab etiladi;

-Xavfsizlik xodimlari yoshlarda yuksak ma'naviyat va ekologik madaniyat uyg'unligi, tabiat va jamiyatda kechayotgan jarayon va hodisalarni yaxlit tasavvur qila olish, tabiat va jamiyat rivojlanishi haqidagi bilimlarni egallash hamda ulardan zamonaviy ilmiy asoslarda foydalana olishi, global ekologik xavflar, atrof-muhit muhofazasi bilan shug'ullanuvchi davlat va nodavlat tashkilotlari, jamiyatning ekologik barqaror va garmonik rivojlanishini ta'minlash bilan bog'liq bilim, ko'nikma va malakalarni o'zida mujassamlashtiruvchi ekologik bilim va madaniyatga ega bo'lishi lozim.

NATIJALAR

Tajribalardan foydalanish va ilg'or texnologiyalarni qo'llash, zamon talablari asosida bo'lajak harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish ijtimoiy va pedagogik-psixologik qoidalarni hayotda tatbiq etish quyidagilarni nazarda tutadi. Demak, bo'lajak harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda eng avvalo muomala odobi u aloqa qiladigan

odamlar, muassasalar bilan o'z kasbiy vazifasini bajarayotganda sodir bo'ladigan holatlarda o'zini tutishi muhim ahamiyatga ega.

Shundan kelib chiqib, ushbu masala doirasida olib borilgan tadqiqotlar natijasi va umumiy tahliliga ko'ra bo'lajak harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda ijtimoiy-psixologik omillar quyidagi qirralari, yo'nalishlari shakllantirilishi kerakligini aniqlandi:

- harbiy pedagoglar va bo'lajak harbiy xizmatchilar o'rtasidagi ijtimoiy munosabat;

- ijtimoiy foydali mehnat jarayonidagi munosabat;

- mashg'ulotlar jarayonidagi munosabatlar;

- bo'lajak harbiy xizmatchilarning xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish;

-ommaviy ishlar jarayonida rasmiy munosabatning elementlarini shakllantirish;

- ham kasblar o'rtasidagi munosabat;

Yig'ilgan ma'lumotlar va tahlillar natijasida quyidagi natijalar qo'lga kiritildi va tavsiyalar tuzildi:

XULOSA VA MUNOZARA

Bo'lajak harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish omillari muammosi bo'yicha olib borilgan tajribasino'v ishlarining samaradorligi quyidagicha belgilandi: Harbiy tuzilmaning qaysi bo'lim va qismida ishlashidan qat'iy nazar har bir xodim shaxsiy va kasbiy kompetensiya haqida nafaqat nazariy bilimlarni olishi, amaliyotda va shaxsiy tarkib va jamiyat a'zolari bilan bo'ladigan ijtimoiy aloqalarda ushbu tajribadan foydalanishi lozim. Shu jumladan ushbu masalada olib borilgan tadqiqotlar va ijtimoiy-psixologik izlanishlarning asosiy yo'nalishi va predmetiga nazar solganda

asosan ijtimoiy munosabatlar va hamksablar va rahbar bilan o'zaro kommunikativ omillarga kata urg'u munosabat psixologiyasi va ijtimoiy berilgan, chunki kasbiy kompetensiyada tamoyillari asosiy o'rin egallaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konsitutsiyasi–T.:O'zbekiston, 2018. 6-b. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni" 12 bet.
2. O'zbekiston Respublikasining "Mudofaa to'g'risida"gi Qonuni G'G' – T.: Adolat, 2002. – №11. 287-b.
3. Abu Nasr Farobiy "Baxt saodatga erishuv yo'llari" ("Risola fi-tanbeh ola asbob as-saodat") 17-bet
4. Nazarov Jamshid Xoliyorovich "Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish omillari" mag.diss. Toshkent – 2014 7-b
5. Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq" asari 32-bet.
6. Barabanhikov.A.V, Deryugin.P.P. Voyenno-pedagogicheskaya diagnostika: (teoriya, opot, prblema).-M.: GAVS, 2005.108 s.
7. Loginov I. Refleksivnaya kultura voennogo rukovoditelya.-M.,2011